

YANGI AVLOD MUTAXASSIS KADRLARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH OMILLARI

Safarov A.I.

f.f.n., dotsent (SamDAQU)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695550>

Bugungi O‘zbekiston taraqqiyotining strategik rejaları, yangilanish va o‘zgarishlarning yangi bosqichida ko‘zlangan maqsad va vazifalarimizni amalga oshirishda so‘zsiz, ajdodlarimiz merosida chuqur iz qoldirgan qadriyatlarimiz qatorida yoshlarga bo‘lgan ishonch va e‘tibor an‘analariga sodiq qolgan holda biz ham kelajak istiqbolimizni, Vatan ozodligi va obodligini dunyoda hech kimdan kam bo‘lmagan, bilimli, har tomonlama yetuk farzandlarimiz, barkamol avlod bilan bog‘lamoqdamiz. Bu ishonch eng avvalo barcha moddiy va ma‘naviy imkoniyatlarimizni har bir yosh avlod vakilida o‘z tug‘ilgan yurti, xalqi va Vataniyu yuksak ehtirom va hurmat ifodasi hisoblanmish vatanparvarlik hissini kamol toptirish sari safarbar etishni taqozo qiladi. Toki har bir yigit-qiz qalbida Vatan mehri ildiz otib, o‘z kuchi, bilimi va qobiliyatini ana shu muqaddas yurt ravnaqi yo‘lida sarflashiga qodir bo‘lsin.

Yoshlarimiz ongida yurt taqdiri va Vatan ravnaqi uchun javobgarlik hissini tarbiyalash, har birimiz shu yurtning egasi sifatida uning ozodligi va obodligi yo‘lida hech bir ikkilanishsiz butun kuch va imkoniyatlarimizni safarbar qilmog‘imiz fuqarolik vazifamiz, farzandlik burchimiz ekanligini ularning vujudiga olib kirmog‘imiz yuksak ma‘naviyat tarbiyasining muhim shartidir. Zero, Vatan mehridan bahramand bo‘lib, unga munosib javob berish, uni sajdagoh kabi muqaddas deb bilib qadrlay olmoq ma‘naviy yetuklik belgisidir.

Shu narsa diqqatga sazovorki, dunyo miqyosida aholisining katta qismini yoshlar tashkil qiladigan davlatlar qatorida bizning yurtimiz yetakchilardan biridir. Lekin kechayotgan voqealarga haqiqat ko‘zi bilan qarasa, yoshlarga ishonch va e‘tibor, millat va davlat taqdirini ana shu ijodkor kuch bilan bog‘lab, ushbu siyosatni davlat manfaatlari darajasiga ko‘tarish bizning boshqalardan farq qiladigan o‘zimizga xos xususiyatimizdir.

Darhaqiqat “Yuksak ma‘naviyatli, zamonaviy bilim va kasb –hunarlariga, o‘z mustaqil fikriga ega bo‘lgan yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash biz uchun eng muhim masalalardan biridir. Mamlakatimiz aholisining yarmidan ko‘pini yoshlar tashkil etishini inobatga olsak, bu naqadar jiddiy masala ekani yanada yaqqol ayon bo‘ladi”. (1,28-29 b)

Haqiqatdan ham, agar bugungi kunda mamlakatimizda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga, bunyodkorlik ishlariga, har bir yigit qiz, farzandlarimiz o‘zlarini shu yurtda erkin sezmog‘i bilim olmog‘i o‘z imkoniyatlarini namoyon qila olmog‘i uchun yaratilgan shart sharoitlarga aql ko‘zi bilan nazar solar ekanmiz, shunchalik ishonch e‘tibor, g‘amxo‘rlik mehnat va mashshaqqat, nima uchun va kim uchun? degan savolga oqilona javob topa olamiz. Bularning barchasi yurtimizning, xalqimiz va millatimizning kelajagi bo‘lgan, O‘zbekistonimizning buyuk kelajagi poydevori bo‘la oladigan yoshlarimiz uchundir. Shubhasiz, XXI asrni intellektual salohiyat asri deb e‘tirof etar ekanmiz, kuchli bilim va tafakkurga ega, ma‘rifatli yoshlarga Vatanimiz kelajagini bunyod etadi, Mustaqil O‘zbekistonimizning buyuk kelajagini yaratuvchi qudratli kuch sifatida yoshlarimizga ishonch bildirar ekan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ularning bilimi va tafakkuriga alohida urg‘u berib o‘tadi: “Albatta, faqat zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallagan, mustaqil fikrlaydigan, doimo el-yurt taqdiriga daxldorlik tuyg‘usi bilan yashaydigan siz, aziz yoshlarimiz

maydonga dadil chiqib bugungi kunda hayotning o‘zi oldimizga qo‘yayotgan vazifalarni hal etishga qodirsiz”.

Ko‘rinib turibdiki, davlatimiz rahbarining shunchalik ishonch va g‘urur bilan yoshlarni mamlakat va xalq kelajagi taraqqiyotining hal qiluvchi kuchi deb e‘tirof etishi ularga yanada ko‘proq mas‘uliyat hissini singdiradi. Bizning yoshlarimiz esa shu buyuklik sari qadam tashlamoqda. Uning zaminlari esa xalqimizning ezgu shijoati, ezgu amallari va kelajakka bo‘lgan ishonch e‘tiqodi negizida bunyod etilmoqda. Ayni paytda mustaqilligimiz sharofati bilan yoshlar kamoloti, barkamol avlod tarbiyasi uchun yaratilgan moddiy va ma‘naviy omillar amalga oshirilayotgan islohotlarimizning barcha sohalarida ustuvor ahamiyat kasb etib bormoqda.

Iqtisodiyot sohasida ro‘y berayotgan tub o‘zgarishlar, liberallashtirish va modernizasiya jarayonlaridan ko‘zlangan asosiy maqsad aholining, xususan, yoshlarimizning turmush darajasini yanada o‘stirish, hayot farovonligini oshirish sari qaratilgan. Buning yaqqol hayotiy isboti sifatida aytish mumkinki, bugungi kunda iqtisodiyotimizning barqaror sur‘atlar bilan rivojlanib borishida muhim omil hisoblangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati yoshlarimizning ishbilarmonligi va tadbirkorligi, bilimi va mahoratini namoyon etib, ijtimoiy faolligini oshirish uchun asos bo‘ladigan muhim sohaga aylanib qoldi.

Shaxsan davlatimiz rahbarining g‘amxo‘rligi bilan yoshlarimiz uchun yangi ish o‘rinlarining yaratilishi, tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish va o‘z biznesini yuritishi uchun ajratilayotgan imtiyozli kreditlar yoshlarimizning ijtimoiy hayotga faol ishtirokini ta‘minlash sari amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlaridir. Ana shunday e‘tibor va g‘amxo‘rlikni his etayotgan har bir yigit-qiz shubhasiz, Vatan va xalq oldidagi burchi va mas‘uliyatini chuqurroq anglaydi. Ruhlanish tuyg‘ulari g‘urur va iftixor hissining vatanparvarlik, insonparvarlik, fidoyilik va ijodkorlik bilan uyg‘unlashuviga sabab bo‘ladi.

Yoshlarni komillik sari yo‘llash ularda Vatan tuyg‘usini, vatanparvarlik xislatini tarbiyalashdan boshlanadi. Odob-axloq me‘yorlari, ilm-fan ishtiyoqini singdirish barobarida yoshlarda ularni o‘rab turgan atrof borliqqa, odamlarga, tabiatga hamda Vatan deb atalmish beqiyos makonga munosabat shakllantiriladi. Jamiyatda qaror topgan ma‘naviy axloqiy-muhit sog‘lomligi esa o‘z navbatida ana shu munosabat negizida fidoyilik, daxldorlik, mas‘uliyat va majburiyat tuyg‘ulari mujassam etgan vatanparvarlikni qaror toptiradi. Bu tuyg‘u o‘z vujudida faxr va g‘ururni, g‘oyaviy sobitlik va sadoqatni uyg‘unlashtira olgan inson uchun yuksak axloqiy qadriyat hisoblanadi. Insonning o‘z tug‘ilgan yurti, kamol topgan maskaniga bo‘lgan mehri uning insoniylik fazilatlarini bilan uyg‘un holda shakllanib boradi. Bu jarayon avvalambor uni qurshab turgan ijtimoiy muhitga, o‘z qardoshlariga, butun inson zotiga, shuningdek, tabiat deb atalmish bu beaded, beqiyos go‘zallikka bo‘lgan oqilona munosabati, mehri, muhabbati, intilishlari, ezguniyatlarini va hissiyotlarini jamuljam bo‘lgan insoniy vujudning bunyod bo‘lishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu vujud mavjudligi va butligining qat-qatida esa Vatan degan muqaddas bir tuyg‘u yashaydi. Shu tuyg‘uni jumbushga keltirish, amaliy faoliyat mazmuniga aylantirish va shu orqali ma‘naviy qoniqish hamda g‘urur va iftixorga erishish vatanparvarlikni tarbiyalaydi.

Biror bir xalq yoki millat buyukligi, ma‘naviyati yuksakligini belgilovchi omil bu uning insonparvarlik va vatanparvarlik tarbiyasining yuksakligidir. Yoshlarimiz ongida yurt taqdiri va vatan ravnaqi uchun javobgarlik hissini tarbiyalash, har birimiz shu yurtning egasi sifatida uning ozodligi va obodligi yo‘lida hech bir ikkilanishsiz butun kuch va imkoniyatlarimizni safarbar qila olmog‘imiz fuqarolik vazifamiz, farzandlik burchimiz ekanligini ularning vujudiga olib

kirmog‘imiz yuksak ma‘naviyat tarbiyasining mas‘uliyatidir. Zero, Vatan mehridan bahramand bo‘lib, unga munosib javob berish, uni sajdagoh kabi muqaddas deb bilib, qadrlay olmoq haqiqatda ma‘naviy yetuklik belgisidir. Zero, “O‘z kindik qoni to‘kilgan, ota bobolari hoki yotgan ona yurtni dunyoda tengsiz, muqaddas Vatan deb biladigan odamning maqsad muddaolari aniq, g‘urur va iftixori yuksak bo‘ladi” (3, 73-b).

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1 jild. – T.: «O‘zbekiston», 2018. – 592 bet.
2. Mirziyoyev Sh. M. Jismoniy va ma‘naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir. – «Xalq so‘zi» gazetasi, 2017 yil 1 iyul.
3. Karimov I. A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – T.: «Ma‘naviyat», 2008. – 176 bet.
4. Tursunovich, K. A. (2022). Forms of Environmental Relations in Historical Processes. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 347-351.
5. Tursunovich, K. A. (2022). Ecological view of the world: Nature conservation as a global problem.